

INFORME

2010

INFORME

Proyecto e-xiliad@s

www.exiliadosrepublicanos.info

Índice

INTRODUCCIÓN	2
LOS USUARIOS REGISTRADOS	3
Quien rellena la Ficha.....	3
Relación con el exiliado	3
País de residencia	3
Tratamiento de los datos: compartido o privado	3
LOS EXILIADOS	4
Nacionalidades	4
Provincia de nacimiento	4
País de fallecimiento	4
Participación en la guerra.....	5
El exilio	5
Primer país de destino	5
Segundo país de destino	5
Campos de concentración / centros de albergue.....	5
Estado civil	6
Educación	6
Militancia.....	7
El retorno.....	7
Ejemplos de ficha completa.....	8
EL EXILIO DE GÉNERO	9
ENCUESTAS CÓMO MEJORAR EL PROYECTO.....	10
Encuesta académica	10
Encuesta a los usuarios registrados.....	14
CONCLUSIONES	19

INTRODUCCIÓN

A un año de la publicación *on-line* del proyecto e-xiliad@s un discreto número de usuarios, a nivel internacional, han depositado su confianza en nosotros ofreciéndonos sus memorias del exilio republicano. Algunos de aquellos exiliados que han sido registrados eran gente conocida, o ya examinadas por el ámbito académico con publicaciones inclusive; sin embargo la mayoría de ellos forman parte de la tipología del exiliado anónimo. Tanto los unos como los otros poseen una ficha que nos ofrece datos acerca de la persona en cuestión. La posibilidad de incluir un campo libre en esa ficha en donde poder añadir cuanta información se deseara en relación al exilio, así como la posibilidad de adjuntar archivos varios tales como fotografías, documentos, entrevistas etc., nos han dado la oportunidad de encontrarnos con historias personales ricas en eventos y de un gran valor histórico.

La gran mayoría de los usuarios han consentido hacer públicas las memorias ofrecidas, siendo posible su consultación a través del proyecto. Trámite la sección [biografías](#), ordenadas alfabéticamente por el primer apellido del exiliado, tenemos acceso a ese conjunto de información que nos acerca a la diáspora del exilio republicano. Igualmente, esas fichas se han geo-referenciado en el [mapa](#) del proyecto, con el fin de facilitar la localización de los exiliados por países de destinos y procedencia.

El presente informe pretende analizar cuantitativa y cualitativamente toda la información registrada con el fin de ofrecer una visión en conjunto; un enfoque genérico cuyo objeto es la de enriquecer la memoria del exilio republicano y, por supuesto, mejorar el proyecto e-xiliad@s en el futuro. Al mismo tiempo no se pretende ofrecer un producto terminado, sino la de presentar un primer esbozo de los datos recogidos que se irá enriqueciendo con el tiempo a medida que la base de datos del proyecto crezca cuantitativamente.

LOS USUARIOS REGISTRADOS

Quien rellena la ficha

Eres el exiliado

Si	0
No	34

El 100% de los usuarios registrados en el proyecto e-xiliad@s no eran exiliados, pero tenían relación directa o indirecta con el exiliado de quien hablaban.

Relación con el exiliado

País de residencia

Tratamiento de los datos: compartido o privado

Del total de usuarios registrados solamente cuatro de ellos decidieron no compartir públicamente las fichas aportadas. De todos modos, de forma anónima, los datos ofrecidos por estos cuatro usuarios forman parte en el análisis del presente informe.

LOS EXILIADOS

Nacionalidades

Provincia de nacimiento

Barcelona	4
Cáceres	1
Guipúzcoa	4
Huesca	1
La Coruña	4
Lérida	1
Madrid	3
Navarra	2
Salamanca	1
Teruel	2
Valencia	3
Valladolid	1
Vizcaya	4
Zaragoza	1

Buenos Aires	2

Promedio del año de nacimientos de los exiliados. La gran mayoría eran gente joven y adulta, con edades comprendidas entre 16 y los 40 años, en el momento del exilio.

País de fallecimiento

Argentina	3
Chile	1
Costa Rica	1
España	7
Francia	6
México	9
Puerto Rico	1
n/a	6

Participación en la guerra

Participación en la guerra

Cargo o posición durante la guerra

Corresponsal de guerra	1
Enfermero/a	1
Escultor	1
Funcionario/a	2
Ingeniero Director Subsecretaria de Armamento	1
Médico/a	2
Miliciano/a	2
Oficial	3
Político	1
Sargento (piloto aviador)	1
Soldado	4

El exilio

Primer país de destino

Primer destino	Fecha entrada	Permanencia	Medio de entrada				
Argentina	4	1937	1	Menos de un año	13	Andando	12
Chile	1	1938	2	1-3 años	3	Barco	8
Francia	23	Enero 1939	2	7-9 años	2	Tren	1
México	3	Febrero 1939	8	10-20 años	1	Vehículo motorizado	3
Túnez	1	Marzo 1939	1	20-30 años	1		
		Junio 1939	2	Para siempre	4		
		1939	6				
		1940	1				
		Mayo 1942	1				

Segundo país de destino

Segundo país de destino	Año de entrada	Medio de entrada			
Argelia	1	1937	1	Avión	1
Argentina	4	1938	1	Barco	12
Chile	1	1939	8	Tren	1
Costa Rica	1	1940	1		
Cuba	1	1941	1		
Dominicana, República	1	1942	1		
Estados Unidos	1	1947	1		
México	6				

Los valores sobre el primer país de destino confirman el dato histórico que ve un primer exilio realizado andando, durante el mes de febrero de 1939, hacia Francia por un breve período de tiempo. Igualmente, esta tendencia mayoritaria no excluye ejemplos de primer exilio en Latinoamérica e incluso África, en un período comprendido entre 1937-1942.

Campos de concentración / centros de albergue

Entre los exiliados registrados en la base de datos 17 estuvieron, al menos una vez, en un campo de concentración por un período que varía entre pocos días hasta, incluso, 2 años.

Primer campo/centro		Período de internamiento	
Argelés	4	Menos de un mes	4
Argèles-sur-Mer	2	1-3 meses	5
Barcarès	1	4-6 meses	5
Hospital St. Louis - Perpignan	1	2 años	1
La Dordogne	1		
Lamotte Beuvron	1		
Meheri-Zebbens	1		
Montauban (Halle Ligou)	1		
Saint-Cyprien	4		

De estos exiliados, dos estuvieron también en otro campo de concentración y cuatro han estado en tres campos en total.

Estado civil

Al momento del exilio, el estado civil de los exiliados se repartían entre:

Educación

Educación adquirida antes del exilio		Educación adquirida en el exilio	
Sin estudios	1	Ninguna	3
Elementaria	2	Secundaria	1
Elementaria sin terminar	2	Universitaria	3
Secundaria	7		
Universitaria	5		
Post-universitaria	5		

Militancia

Entre los exiliados registrados en la base de datos diecisiete militaron políticamente antes del exilio en las siguientes organizaciones:

CNT	1
CNT / FAI	1
Esquerra Republicana de Catalunya / UGT	0
Grupo sindical anarquista	1
Izquierda Republicana y UGT	2
Izquierda Republicana; Partido Galleguista	1
Militante Anarquista	1
Partido Comunista	2
Partido Izquierda Republicana	1
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)	2
Republicano	2
Sin afiliación	1
Sindicato UGT (el baluarte)	1

Militancia en el exilio

De todos los exiliados solamente uno continuó militando en el exilio. Sin embargo, dos de ellos los cuales no habían militado antes lo empezaron a hacer durante el exilio, respectivamente en el Partido comunista y en la Asociación Republicanos y Circulo Artistas en Francia.

El retorno

Retorno a España

Provincia de retorno	Año del retorno	
Barcelona	1939	1
Guipúzcoa	1947	1
La Coruña	1964	1
Lérida	1973	1
Navarra	1974	1

Ejemplos de ficha completa

El formulario del proyecto está estructurado siguiendo una serie de criterios, meticulosamente analizados, con el fin de obtener información precisa acerca del exiliado. Datos básicos que son necesarios para un correcto registro de la persona en cuestión.

Como ejemplo de una ficha rellena completamente hemos tomado la del exiliado: [Manuel García Sesma](#). Esta ficha representa una correcta inserción de datos en tanto que se ha respondido cada una de las preguntas expuestas en el formulario, asimismo se ha añadido un importante soporte fotográfico y documental de gran valor histórico.

Otro ejemplo de ficha completa es la del exiliado: [Luis Saez González](#). Esta ficha, además de poseer la totalidad de preguntas respondidas, ofrece amplia información en la sección *Comentarios*. Igualmente, sostiene un importante archivo fotográfico que enriquece la información precedente.

La sección *Comentarios* de todas las fichas registradas ha sido publicada recientemente, y no desde el inicio del proyecto, debido a una política de privacidad. Algunos de los usuarios incluyeron datos sensibles en los mismos, motivo por el cual se ha decidido realizar un control detallado de este apartado antes de su publicación.

Este par de fichas se trata solamente de un ejemplo, muchas otras han sido registradas de forma completa. La inclusión de todos los datos en el formulario, junto con la aportación de mayor información en el campo libre de la sección *Comentarios*, así como la inserción de archivos fotográficos, sonoros y documentales, ayudarán a recuperar la memoria del exilio. Ese es el principal objetivo del proyecto e-xiliad@s.

EL EXILIO DE GÉNERO

Un 23,5% del total de fichas creadas corresponden al exilio femenino. La mayoría son exiliadas anónimas, sin embargo algunas otras han sido estudiadas, incluso existen publicaciones acerca de sus biografías. Tenemos el caso de la maestra valenciana exiliada en México: [Enriqueta Agut Armer](#)¹; [Nekane Gárate Arriola Markiegi](#)², maestra vasca exiliada en Argentina; la escritora y guionista guipuzcoana [Cecilia García Guilarte](#)³.

De todas las exiliadas registradas en el proyecto, las profesiones que realizaban antes del exilio eran varias: enfermeras, maestras, empleadas de laboratorio, asistentes, secretarias, periodistas, etc. La mayoría de ellas, por el motivo que fuere, perdieron sus ocupaciones cuando se exiliaron dedicándose a sus labores. Sin embargo, según los datos aportados, algunas de ellas mantendrían o ejercerían otra profesión durante el exilio, tal es el caso de [Felisa María del Carmen Ferrer Rodríguez](#). Su ocupación en el momento del exilio era la de enfermera, se exilió en 1939 a Cuba y más tarde, en 1951, a Argentina. Felisa ocupó el cargo de publicista durante el exilio. Otro caso destacado fue el de la mencionada Cecilia García Guilarte exiliada en 1939 en México, primero, y Cuba después. Cecilia fue periodista y escritora durante el exilio, mantuvo esta ocupación e, incluso, trabajó como guionista de programas radiofónicos.

Muy poca de estas exiliadas militaron políticamente antes del exilio, solamente tres de ellas lo hicieron en el PCE, POUM y CNT. Atendiendo a los datos aportados ninguna de estas exiliadas continuó con su militancia política durante el exilio.

Los archivos fotográficos incluidos son muy interesantes. Destacamos el caso de [Josefa Luisa Mias Codina](#), natural de Barcelona y exiliada en Francia, junto con su familia, en febrero de 1939. Las fotos, fechadas en la década del cuarenta, nos asoman a la vida de una joven exiliada junto con su padre y hermana. Otros archivos nos acercan a la «voz del exilio»; se trata de la única entrevista aportada hasta el momento. Fue realizada a la exiliada [Nekane Gárate Arriola Markiegi](#) por Viviana Rosa, Bibliotecaria del Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata – Argentina, el 29 de noviembre del 2001. Esta entrevista, de rico contenido histórico, nos narra el exilio de esta maestra vasca y su familia a Argentina en 1938.

¹ Agulló Díaz, María del Carmen; *Mestres valencianes republicanes*, Ed. Universitat de València, 2008.

² Bocanegra Barbecho, Lidia, *El fin de la Guerra Civil española y el exilio republicano: visiones y prácticas de la sociedad argentina a través de la prensa. El caso de Mar del Plata, 1939*, Tesis doctoral inédita, Universitat de Lleida, 2006.

³ *García de Guilarte, Cecilia*, Hamaika Bide Elkarte, La cultura de los exilios vascos, Esukal Erbesteen Kultura, disponible en: <http://www.hamaikabide.org/info.php?id=19&letra>

ENCUESTAS | CÓMO MEJORAR EL PROYECTO

Con el objetivo de mejorar el proyecto e-xiliad@s hemos considerado importante conocer la opinión de los usuarios registrados, así como la de gente especialista en la temática del exilio. Con este fin, en el mes de mayo del 2010 se decidió realizar dos encuestas paralelas *on-line* a ambos perfiles.

Esos sondeos representaron un importante *feedback* para el futuro desarrollo del proyecto. Asombrosas fueron las respuestas mayormente coincidentes, pero más interesantes aún fueron las críticas en torno a lo que se debía cambiar e incluir.

Primeramente se realizó una encuesta destinada a los especialistas académicos en torno al exilio republicano. Acto seguido se realizó una segunda encuesta destinada solamente a aquellos primeros usuarios registrados en el proyecto, los cuales habían creado las fichas a través la sección [Formulario](#).

Encuesta académica

Participaron en dicho examen personalidades de las siguientes instituciones: Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida, Universidad Nacional de Educación a Distancia - Madrid-, Universidad Nacional de La Plata - Argentina-, Universidad de Buenos Aires y Universidad de Málaga.

Enlace de la encuesta académica *on-line*:

<https://spreadsheets1.google.com/viewform?formkey=dGlmc0RvVXFXWF9KUkZycVZPaXhsTmc6MA>

Gráficas de las respuestas:

¿Consideras de utilidad el proyecto e-xiliad@s?

Si	6	100%
No	0	0%
Other	0	0%

Que valoración ofreces a la idea de recuperar la memoria del exilio a través de una página Web - e-xiliad@s

1: Mala	0	0%
2: Regular	0	0%
3: Buena	1	17%
4: Excelente	5	83%

En tu opinión, ¿cuál es la sección(es) más interesante de e-xiliad@s?

Sección	Votos	Porcentaje
Mapa	1	17%
Informes	2	33%
Formulario	3	50%
Enlaces	2	33%
1939, el éxodo republicano	0	0%
Bibliografía y webgrafía del exilio	2	33%
Ellas: perfiles de las exiliadas	1	17%
Biografías	6	100%
Zona identitaria: Forum	0	0%
Retrato del exilio: galería de imágenes	3	50%

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%.

A/ FORMULARIO-CREAR FICHA | ¿Que sección(es) del formulario consideras necesaria ser ampliada?

Sección	Votos
Ninguna	4
Datos anagráficos del exiliado	0
Participación en la guerra: bando republicano	0
Primer país de destino	0
Campos de concentración/centros de albergue	0
Sucesivos países de destino	1
Estado civil / Educación / Profesión	0
Afiliación política / sindical	1
El retorno	1
Comentarios	0
Quien rellena el formulario	0

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%.

Resumen de las respuestas:

El 83% de los encuestados opinó que la idea de recuperar la memoria del exilio a través de una página Web es excelente. Un resultado positivo que se enlaza con el de considerar el proyecto de utilidad con el 100% de los entrevistados. Estas respuestas coincidieron con la elección del apartado [Biografías](#) como uno de los más interesantes en el proyecto, con un 100% de los resultados. Se trata del apartado en donde se publican las fichas por las cuales los usuarios han elegido compartir públicamente, junto con sus archivos. Vinculado al mismo, otro de los apartados que mayor interés suscitó en este ámbito fue el del [Formulario](#). Un dato característico que nos informa de la toma de conciencia de un sector académico en torno al potencial del proyecto e-xiliad@s, en tanto que un óptimo instrumento para la recogida de datos y su posterior difusión.

Otro de los apartados que despertaron mayor interés fueron: [Retrato del exilio](#), [Enlaces](#) y [Bibliografía](#), apartados que están íntimamente vinculados con el sector académico-institucional y las cuales cuentan con una aprobación académica. E-xiliad@s pretende seguir ofreciendo información de calidad para una amplia audiencia: tanto estudiosos o simplemente aficionados en la temática tratada.

Referente al Formulario y, por lo tanto, a la creación de fichas, el 67% de los encuestados consideró que no se necesitaba cambiarse nada. Sin embargo, un 17% de los mismos opinaba acerca de una modificación de los apartados: *Sucesivos países de destino*, *Afiliación política / sindical* y *El retorno*. Interesantes fueron las sugerencias aportadas, en donde se animaba a profundizar en los aspectos identitarios que se continuaron manteniendo en los países de destino. Para el caso del retorno, se consideró necesario ahondar en la manera en cómo se reconstruyeron los vínculos familiares y sociales de la persona exiliada. Otro de los encuestados sugiere crear un apartado sobre creencias religiosas en base a la superación de algunos tópicos como el de considerar que todos los «rojos» eran ateos.

En definitiva, el interés del proyecto queda demostrado en las propias palabras de los encuestados, algunos ejemplos:

- «Me parece un proyecto excelente. El exilio (o los exilios) sigue siendo el gran desconocido. La dictadura lo invisibilizó y la transición lo «condenó» al olvido. Por lo tanto, creo que este proyecto no sólo es magnífico sino también necesario».

- «Me parece acertado el enfoque testimonial que se ha elegido para el proyecto porque ello asegura no sólo un espacio para que los exiliados o sus hijos puedan compartir sus experiencias, sino también porque se abre así un espacio de reflexión en torno a las mismas, lo cual, sin duda, preservará la memoria de los acontecimientos que han marcado una buena parte de la historia española del siglo XX».
- «Considero que se trata de un proyecto muy interesante, tanto por la información que facilita sobre el exilio en general, como por la posibilidad de erigirse como un punto de recuperación de información sobre exiliados que corre el peligro de perderse. También creo que se ha conseguido poner en marcha una interfície sencilla que facilita la interacción de los exiliados (o su descendencia) con la página web / formularios».

Encuesta a los usuarios registrados

Muy importante era conocer la opinión que tenían acerca de e-xiliad@s los otros protagonistas de nuestro proyecto: los usuarios que habían participado. La encuesta fue enviada a aquellos primeros que se habían registrado participando de distintos países tales como Francia, España, Argentina, México, etc.

Aunque entre alguno de ellos había alguna persona relacionada al ámbito académico, la mayoría eran gente vinculada de varias maneras con un exiliado: hijo, nieto, tío e incluso amigo.

Enlace de la encuesta a los usuarios *on-line*:

<https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dDBzcm5xR1BIaFI4M0s0WlQ3QkxIRVE6MA>

Gráficas de las respuestas:

¿Consideras de utilidad el proyecto e-xiliad@s?

Si	7	100%
No	0	0%

Que valoración ofreces a la idea de recuperar la memoria del exilio a través de una página Web - e-xiliad@s

Mala	0	0%
Regular	0	0%
Buena	1	14%
Excelente	6	86%

En tu opinión, ¿cuál es la sección(es) más interesante de e-xiliad@s?

Sección	Votos	Porcentaje
Mapa	0	0%
Informes	1	14%
Formulario	0	0%
Enlaces	1	14%
1939, el éxodo republicano	0	0%
Bibliografía y webgrafía del exilio	4	57%
Ellas: perfiles de las exiliadas	4	57%
Biografías	4	57%
Zona identitaria: Forum	0	0%
Retrato del exilio: galería de imágenes	3	43%

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%.

FORMULARIO: ¿has tenido algún problema al crear la ficha?

Respuesta	Votos	Porcentaje
Si	0	0%
No	7	100%

FORMULARIO: ¿que sección(es) del formulario consideras necesaria ser ampliada?

Resumen de las respuestas:

Nos satisfizo comprobar que el 100% de los usuarios considerase el proyecto de utilidad y que el 86% de los mismos opinara que recuperar la memoria del exilio a través de una página Web fuese una idea excelente. Prácticamente idénticas opiniones hemos tenido en el sector académico.

Referente a los apartados más interesantes del proyecto, un 57% opinó que las secciones [Biografías](#), [Ellas: perfiles de las exiliadas](#) y [Bibliografía](#) eran de gran interés. Estos datos coincidían con los ofrecidos por la encuesta académica, salvo por la sección *Ellas: perfiles de las exiliadas*. Nos revelaron dos aspectos importantes: por un lado, el deseo de ver publicado la propia ficha en la sección biografías; y por otro, la de querer buscar información acerca de la propia historia. No es de extrañar que se indague entre las referencias bibliográficas y que despierte el interés artículos publicados íntegramente *on-line*.

Inciendiendo sobre el Formulario, nos interesaba conocer si tuvieron algún problema registrándose o rellenando la ficha. El 100% de los usuarios dijeron que no tuvieron ninguno. Un dato que refleja el buen comportamiento de la estructura interna de la Web.

Referente a la estructura interna del Formulario, los usuarios se mostraron más críticos que los anteriores encuestados al considerar solamente un 43% de los mismos, frente al 67% de los académicos, de que no se necesitase cambiar nada. Sin embargo, un 57% opinó acerca de la necesidad de ampliarse las secciones de *los campos de concentración / centros de albergue, sucesivos países de destino y comentarios*. Lamentablemente no aportaron ninguna sugerencia al respecto salvo uno de ellos quien, refiriéndose al *apartado quien rellena el formulario*, comentó lo siguiente: «Quisiera poder decir quién soy yo, para que se entienda en contexto la experiencia de mi padre y abuelos en este exilio. Tal vez no decir quién soy, pero los recuerdos que me quedaron de esta experiencia para decir cómo soy debido a eso». Evidentemente, estas opiniones se tendrán en cuenta en la próxima reestructuración de la ficha del formulario a fin de adaptarse a las exigencias de los mismos. Algunas de las modificaciones sugeridas ya se han llevado a cabo, tales como la publicación de la sección *comentarios*.

El interés del proyecto en sí queda reflejado en los comentarios de algunos usuarios:

- «Las fichas bibliográficas son interesantes pero no permiten saber mucho de la vida de cada persona. Podría ser útil permitir que un enlace, a partir de la ficha, dé acceso a un relato más largo de lo que fue el exilio de la persona. Yo he contado el episodio de la guerra, y de los primeros años del exilio de mi madre en Francia en unas cien páginas. Podría poner este testimonio a disposición de los usuarios del sitio con sumo gusto. Supongo que existen muchos otros relatos de este tipo que presentan un carácter de testimonio histórico».
- «Me parece muy buena la idea de este portal. Muy necesario. Cuando tengo que explicar de dónde vengo, la primera imagen que se me ocurre es este exilio de mi padre a Chile, seguido por mi propio exilio de Chile».
- «Como profesora, siempre les pregunto a mis estudiantas sobre sus propias raíces y siempre encuentro que no se habla mucho de ello en las familias. Es una lástima que no hablemos de las migraciones humanas, de la miseria que traen, de la felicidad y los cambios, de la dificultad de adaptación, de los brazos abiertos de otros países, de lo que se aprende, de lo que se deja, del desarraigo, del nunca volver a pertenecer...».

CONCLUSIONES

Desde el primer momento en que el proyecto e-xiliad@s se hace público en la Red Internet, las pequeñas gratificaciones se han ido sucediendo unas detrás de otras a medida que los usuarios iban rellenando fichas en relación a los exiliados. Si bien cuantitativamente no podemos hablar de datos significativos, sin embargo sí lo es cuando referimos al aspecto cualitativo de las mismas. Los datos aportados son muy interesantes y de un gran valor histórico.

Para que el proyecto pueda continuar ampliando su registro y que esa base de datos esté disponible a todo el mundo interesado en el tema, es de vital importancia que la gente participe. En este sentido, la difusión del proyecto debe tomar protagonismo entre los usuarios ya registrados y desde la propia organización del proyecto. Desde aquí se apela a todas aquellas personas que ya conozcan el proyecto a que lo difundan entre los conocidos, amigos y familiares que puedan tener también relación con el exilio. Solamente con una amplia colaboración se podrá llegar a crear una vasta mole de información entorno a una etapa tan interesante y dramática.

AGRADECIMIENTOS

E-xiliad@s quiere dar un profundo agradecimiento a todas aquellas personas que han depositado su confianza en nosotros. Se quiere agradecer muy especialmente a los usuarios registrados, por compartir con todos nosotros, y con el mundo, sus historias. Incluso a aquellos que a pesar de no querer hacer público su memoria del exilio la depositan igualmente en nuestras manos. Todos vosotros hacéis posible la creación de un legado acerca de la memoria del exilio.

Quisiéramos agradecer también a las instituciones y personalidades académicas que han participado en el proyecto asesorándonos y ofreciéndonos datos: Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona, en especial a M. Lourdes Prades y Gemma Caballer; a las profesoras Alicia Alted (UNED) y Antonieta Jarne (Universitat de Lleida); y a la Red de Estudios y Difusión del Exilio Republicano (REDER).

Un emotivo agradecimiento al Ministerio de Trabajo e Inmigración, Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por creer desde el primer momento en la viabilidad del proyecto e-xiliad@s.

Proyecto e-xiliad@s
www.exiliadosrepublicanos.info
Dra. Lidia Bocanegra Barbecho
Maurizio Toscano
Enero 2011

